

Intervenção arqueológica na Rua 15 de Março
(Marvila, Santarém)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRAS

Junho 1999

Maria José de Almeida

Localização / Propriedade do imóvel

O acompanhamento arqueológico a que se refere o presente relatório teve lugar na Rua 15 de Março / Travessa 15 de Março / Beco dos Agulheiros, freguesia de Marvila, Centro Histórico de Santarém. A propriedade do imóvel é da CONCENE - Empreendimentos imobiliários, Lda.

Antecedentes / Objectivos

A construção deste imóvel incide num quarteirão onde existia um edifício em ruínas, identificado no levantamento de edifícios da Mouraria como "quarteirão 6" e na ficha de inquérito arquitectónico como "edifício 4", com a seguinte descrição : " edifício em ruínas. Com muitos elementos do séc. XVI e XVII, como colunas quinhentistas. O edifício teria características renascença possíveis de serem reintegradas". Em 1992 foi requerido à Câmara Municipal pelo proprietário do terreno (a empresa CONCENE) a demolição dos restos de edificações existentes no local por razões de segurança e salubridade, o que foi autorizado desde que fossem salvaguardados os elementos de cantaria notável e que estes trabalhos fossem acompanhados pela fiscalização e pela arqueóloga do GTL.

Nessa ocasião, além da demolição dos edifícios existentes foi realizada também a escavação parcial do terreno até à cota que o mesmo apresenta actualmente. Esta escavação foi efectuada abaixo da cota de superfície do substrato geológico, pelo que eventuais vestígios arqueológicos de ocupaç(ões) antiga(s) do local terão sido removidos nessa altura.

O lote de terreno esteve abandonado desde essa data, sendo informada a Câmara municipal da intenção de início das obras de construção do edifício projectado para o local no mês de Outubro. A pesar de não haver à partida riscos de destruição do património arqueológico, dada a natureza dos trabalhos realizados anteriormente, foi determinada a necessidade de acompanhamento arqueológico da obra pelos técnicos da autarquia. A empresa responsável pelos trabalhos foi contactada formalmente no sentido de ser informada da situação, tendo-se comprometido a colaborar com a autarquia, disponibilizando-se para interromper a obra

sectorialmente se verificassem quaisquer situações que envolvessem um registo arqueológico mais demorado.

Duração dos trabalhos / Meios Técnicos e Humanos

Os trabalhos tiveram lugar no dia 21 de Outubro de 1999 e foram conduzidos pela signatária. Os meios utilizados foram os da equipa de arqueologia do Gabinete do Projecto Municipal "Santarém a Património Mundial".

Metodologia / Justificação da não intervenção arqueológica no sítio

O acompanhamento arqueológico consistiu na observação e registo de duas fossas / silos postas a descoberto com o acerto mecânico do cortes.

A não intervenção arqueológica nos dois silos prende-se com razões de segurança. Conforme referido no relatório anteriormente entregue,

"Devido às características geológicas do terreno, constituído por um calcário extremamente brando e impregnado de água, a estabilidade destes cortes apresentava problemas e, por esta razão, não foi efectuado um desenho rigoroso destas estruturas. No dia seguinte, toda essa faixa de terreno abateu, com parte do pavimento da travessa dos Agulheiros, sendo destruídos naturalmente dois dos silos identificados."

A instabilidade do terreno na altura em que foram identificados os silos era muito elevada, não sendo possível assegurar a segurança de quem tentasse realizar trabalhos de carácter arqueológico no local.

Tentando esclarecer eventuais dúvidas, juntamos em anexo a impressão do índice das fotografias digitais realizadas, em que se pode verificar que o enchimento do silo situado mais a norte abateu completamente 20 segundos depois de ter sido realizada a primeira fotografia. Nestas condições parece-nos amplamente justificada a não realização de trabalhos no local já que dificilmente seria possível assegurar a integridade física de quem os efectuasse. A hipótese de

escavação foi imediatamente posta de lado tanto mais que a única opção possível em termos metodológicos seria a escavação das estruturas a partir do topo, ou seja da sua abertura original, já que “esvaziá-las” transversalmente não nos parece muito relevante do ponto de vista da sua leitura estratigráfica. Esta opção era incompatível com a necessidade de realização imediata de medidas de contenção de terras no local. De qualquer das formas, houve a intenção de realizar um registo gráfico à escala 1: 20 do corte de terreno onde foram identificados os silos, que só não foi efectuado porque menos de 24 horas depois (como também pode ser verificado pelas fotos que se anexam) toda essa faixa de terreno abateu sendo naturalmente destruídas as estruturas. Anexam-se também, para eventuais esclarecimentos e tomada de consciência da gravidade da situação, cópias da informação nº 382/98 da Divisão de Núcleos Históricos de 22 de Outubro e do *Relatório de obra* realizado pela empresa de construção datado de 23 de Outubro. Anexa-se também, conforme solicitado, a *Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico* para actualização da base de dados *ENDOVELLICO*.

Descrição dos trabalhos / Interpretação da realidade observada

A obra iniciou-se no dia 21 de Outubro, tendo sido identificados dois “silos” escavados na rocha no momento em que se procedia ao acerto dos cortes do terreno junto ao beco dos Agulheiros. Tratavam-se de estruturas negativas, possivelmente silos, entulhadas num momento em que foram utilizadas como lixeiras, apresentando um deles marcas de fogos de hiegenização.

Conforme foi já referido, a derrocada da faixa de terreno onde se situavam inviabilizou quaisquer leituras adicionais destas estruturas, sendo que a sua caracterização cronologia e funcional apenas se pode fazer genericamente e por extrapolação do que se conhece de estruturas semelhantes em outros pontos da cidade.

Depósito e tratamento de materiais

Não foram recolhidos materiais arqueológicos pelas razões de segurança apontadas anteriormente que desaconselhavam a permanência no local antes da execução de um escoramento que impedisse a derrocada que se veio a verificar no dia seguinte.

Acções de conservação / musealização

As estruturas identificadas foram destruídas em sequência da derrocada de terreno no dia 22 de Outubro de 1999.

Publicação dos resultados

Os resultados deste acompanhamento de obra constituem parte de uma base de dados sobre os vestígios das ocupações antigas de Santarém que constitui um acervo de informação que se pretende incluir em estudos de síntese sobre a arqueologia da cidade.

ANEXOS

1. Índice das fotografias digitais realizadas entre as 14^h09^m57^s do dia 21/10/98 e as 13^h46^m19^s do dia 22/10/98
2. Cópia da informação n.º 382/98 da Divisão de Núcleos Históricos de 22 de Outubro
3. Cópia do *Relatório de obra* realizado pela empresa de construção datado de 23 de Outubro

STR 79a.jpg

21-10-1998
14:09:57

STR 79b.jpg

21-10-1998
14:10:16

STR 79c.jpg

22-10-1998
13:45:58

STR 79d.jpg

22-10-1998
13:46:19

MUNICÍPIO DE SANTARÉM DATA
CÂMARA MUNICIPAL 98.10.21

N.º Reg. Entrada

N.º Reg. Interna 850507

Classificação 0.114.1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Registado por

D. G. U. A. - Divisão dos Núcleos Históricos

urgente.

Parecer: Considera-se
de dar conhecimento
aos Srs. Vereadores
Sr. Bento Cortez, os
Sr. Vereadores do Partido
pelo D. G. U. A.
O proprietário do edifício
debe ser notificado para
reporte a situação
a urgência.

A Consideração do Sr.
Vereador Sr. Bento Cortez.

partido
out 23/10/98

INFORMAÇÃO

Nº 382/98

22-10-98

Despacho:

Dá-se conhecimento
ao D. G. U. A. e S. U. S.
e notifique-se o
proprietário, como se
Exmo Sr.

Director do D. G. U. A.

198.10.27

Assunto: Obra na Rua 15 de Março / Travessa 15 de Março / Beco dos Agulheiros - Santarém
Processo de Obras nº 605/93

Foi a DNH informada por responsável da obra a decorrer na Rua 15 de Março/Trav. 15 de Março/
Beco dos Agulheiros que tinha desmonorado parte do Beco dos Agulheiros.

Desloquei-me de imediato ao local verificando que na realidade parte deste Beco tinha desmonorado
em virtude dos trabalhos de escavação da obra e dada a natureza dos terrenos (barro e argila).

Em reunião no local com os responsáveis e técnicos da empresa construtora tomamos contacto com a
ocorrência tendo sido acordado o seguinte:

- A empresa construtora, de imediato, colocará elementos balizadores e protectores do Beco.
- Durante a parte da manhã de amanhã (dia 23) a empresa construtora irá apresentar um relatório dos motivos da ocorrência e medidas e prazo de execução que tomará, de imediato, para segurar as terras, os edifícios e muros confinantes.
- Verifica-se que com o desmonoramento das terras as canalizações de águas e esgotos foram arrastadas não possuindo os residentes do Beco água canalizada e esgotos encontram-se a correr a céu aberto. A empresa ficou de solucionar, também de imediato, esta situação.

José Augusto Rodrigues Arqtº
Chefe de Divisão

linha verde

0800200371

CONCENE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.

RELATÓRIO DE OBRA

OBRA / LOCALIZAÇÃO : Construção de edifício entre a Rua 15 de Março e a Travessa 15 de Março

Alvará de Licença de Construção N° 4235/98

Proc.N° 605 / 93

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:

No dia 21/10/98 efectuou-se o início dos trabalhos de escavação para execução de um muro de suporte. A primeira fase consistia no aprumamento e nivelamento do terreno junto ao Beco dos Agulheiros, até à cota do terreno restante. Esta fase decorreu sem problemas, a salientar apenas a existência de uma argila que na altura apresentava alguma consistência.

Dia 22/10/98 realizou-se a fase seguinte de escavação mas apenas num troço da zona anteriormente mencionada e com uma escavação em vala. Terminou-se no final da manhã sem que ocorressem incidentes e por volta das 12.30h o terreno acima dessa vala começou a cair, iniciando uma derrocada concoidal no terreno. Verificou-se a quebra de uma tubagem de esgoto e a zona de acesso ao Beco dos Agulheiros ficou danificada.

Todos os trabalhos estavam preparados para que a execução deste troço de muro de suporte fosse realizado até ao final da semana, ou seja, no menor espaço de tempo, exactamente para evitar que esta situação ocorresse. Infelizmente a água existente no terreno actuou mais rapidamente do que se esperava e o aparecimento de silos de solo não consistente, a meio da escavação, originaram o acontecido.

Face à situação procedeu-se de imediato à sinalização do local para impedir aproximação de pessoas e iniciou-se o aterro do local para evitar que o terreno continuasse a ceder. Colocaram-se terras encostadas ao terreno até mais ou menos à altura do pavimento e procedeu-se à reparação provisória da tubagem de esgoto danificada.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO:

Uma vez que nos deparámos com um terreno que se verificou não dar segurança com um método construtivo tradicional de muro de suporte, estamos a estudar a possibilidade de executar, nas zonas em que mostrar necessário, uma contenção periférica com recurso a perfis metálicos e ancoragens. Neste momento já estamos em conversações com uma empresa especializada neste tipo de contenções e vamos proceder de modo a solucionar a questão o mais rápido possível.

Dado que a zona da derrocada exige uma intervenção mais imediata, vamos proceder ao aumento do aterro para uma área mais significativa, de modo a criar uma plataforma de trabalho à cota do pavimento e suportar provisoriamente o terreno.

Santarém, 23 de Outubro de 1998

CONCENE
Empreendimentos Imobiliários, Lda.
Maria Amélia do Espírito Santo

OBS.: Em anexo a este relatório vão algumas fotografias que ilustram o sucedido.

- Situação inicial

-
- Trabalhos provisórios de reparação

